

Questionário para a avaliação da qualidade do LEARN Board Game

Você está sendo convidada(o) como voluntária(o) a responder um breve questionário com o objetivo de coletar dados para a avaliação da qualidade do LEARN Board Game.

Você está livre para recusar-se a participar ou retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento.

O objetivo desta pesquisa é investigar como o jogo LEARN Board Game influenciou o no seu aprendizado sobre o tema Arquitetura de Software.

Para alcançarmos esse objetivo, sua resposta a este questionário é de extrema importância.

Esta pesquisa é direcionada aos seguintes perfis:

1) Discentes matriculados na cadeira de Arquitetura de Software, Campus Russas, semestre 2023.2

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizados.

Seu nome ou qualquer outro dado que possa lhe identificar não serão disponibilizados sem a sua permissão. Você não será identificada(o) em nenhuma publicação resultante desta pesquisa.

As pesquisadoras tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. Todavia, este questionário utiliza pacote de aplicativos Google, portanto a coleta e o uso de informações do Google estão sujeitas à Política de privacidade do Google (<https://www.google.co.uk/policies/privacy/>).

Se você consentir de forma livre e esclarecida deverá assinalar a opção "Aceito participar da pesquisa" e clicar no botão "próximo".

Caso você tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento, por favor, entre em contato com as pesquisadoras abaixo a qualquer tempo.

Agradecemos desde já pela colaboração.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Consentimento Livre e Esclarecido

Marcar apenas uma oval.

Aceito participar da pesquisa

Informações Demográficas

As questões desta seção visam caracterizar seu perfil e experiência com jogos digitais e não digitais

3. Faixa etária *

Marcar apenas uma oval.

Menos de 18 anos

18 a 28 anos

29 a 39 anos

40 a 50 anos

Mais de 50 anos

4. Gênero *

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

Prefiro não responder

5. Com que frequência você costuma jogar jogos digitais? *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca: nunca jogo.
- Raramente: jogo de tempos em tempos
- Mensalmente: jogo pelo menos uma vez por mês.
- Semanalmente: jogo pelo menos uma vez por semana
- Diariamente: jogo todos os dias.

6. Com que frequência você costuma jogar jogos não digitais (de cartas, tabuleiro, etc.)? *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca: nunca jogo.
- Raramente: jogo de tempos em tempos.
- Mensalmente: jogo pelo menos uma vez por mês.
- Semanalmente: jogo pelo menos uma vez por semana.
- Diariamente: jogo todos os dias.

7. Você já havia jogado um jogo de tabuleiro voltado ao ensino? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

Avaliação de usabilidade e experiência jogador

As questões desta seção objetivam avaliar a usabilidade e experiência do jogador.

- Usabilidade: definida como o grau em que um produto (jogo educacional) pode ser utilizado por usuários específicos (estudantes) para atingir objetivos específicos com eficácia e eficiência em um contexto de uso específico (educação em Computação), sendo composto pelas seguintes dimensões: estética, capacidade de aprendizagem, operabilidade e acessibilidade.

- Experiência do jogador: definida como um fator de qualidade que cobre um envolvimento profundo do estudante no jogo, incluindo a sua percepção de aprendizagem, sentimentos, prazeres e interações com o jogo, ambiente e outros jogadores, sendo composta das seguintes dimensões: atenção focada, diversão, desafio, interação social, confiança, relevância, satisfação e aprendizagem percebida.

8. Por favor, marque uma opção de acordo com o quanto você concorda ou discorda de cada afirmação abaixo sobre a USABILIDADE do jogo LEARN Board Game *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Nem discordo, nem concordo	Concordo	Concordo totalmente
O design do jogo é atraente (tabuleiro, cartas, interfaces, gráficos, etc.).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Os textos, cores e fontes combinam e são consistentes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu precisei aprender poucas coisas para poder começar a jogar o jogo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aprender a jogar este jogo foi fácil para mim.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu acho que a maioria das pessoas aprenderiam a jogar este jogo rapidamente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu considero que o jogo é fácil de jogar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
As regras do jogo são claras e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

compreensíveis.

**As fontes
(tamanho e
estilo)
utilizadas no
jogo são
legíveis.**

**As cores
utilizadas no
jogo são
compreensíveis.**

9. Por favor, marque uma opção de acordo com o quanto você concorda ou discorda de cada afirmação abaixo sobre a EXPERIÊNCIA DO JOGADOR com o jogo LEARN Board Game *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Nem discordo, nem concordo	Concordo	Concordo totalmente
A organização do conteúdo me ajudou a estar confiante de que eu iria aprender com este jogo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Este jogo é adequadamente desafiador para mim.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O jogo oferece novos desafios (oferece novos obstáculos, situações ou variações) com um ritmo adequado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O jogo não se torna monótono nas suas tarefas (repetitivo ou com tarefas chatas).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Completar as tarefas do jogo me deu um sentimento de realização.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
É devido ao meu esforço pessoal que eu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**consigo
avançar no
jogo.**

**Me sinto
satisfeito com
as coisas que
aprendi no jogo.**

**Eu
recomendaria
este jogo para
meus colegas.**

**Eu pude
interagir com
outras pessoas
durante o jogo.**

**O jogo promove
momentos de
cooperação e/
ou competição
entre os
jogadores.**

**Eu me senti
bem interagindo
com outras
pessoas
durante o jogo.**

**Eu me diverti
com o jogo.**

**Aconteceu
alguma
situação
durante o jogo
(elementos do
jogo,
competição,
etc.) que me fez
sorrir**

**Houve algo
interessante no
início do jogo
que capturou
minha atenção.**

Eu estava tão envolvido no jogo que eu perdi a noção do tempo.

Eu esqueci sobre o ambiente ao meu redor enquanto jogava este jogo.

O conteúdo do jogo é relevante para os meus interesses.

É claro para mim como o conteúdo do jogo está relacionado com a disciplina.

O jogo é um método de ensino adequado para esta disciplina.

Eu prefiro aprender com este jogo do que de outra forma (outro método de ensino).

O jogo contribuiu para a minha aprendizagem na disciplina.

O jogo foi eficiente para minha

**aprendizagem,
em
comparação
com outras
atividades da
disciplina.**

**O jogo
contribuiu para
relembrar os
conceitos sobre
atributos de
qualidade,
decisões
arquiteturais e
padrões
arquiteturais.**

**O jogo
contribuiu para
analisar a
relação dos
atributos de
qualidade,
decisões
arquiteturais e
padrões
arquiteturais
com o projeto
de arquitetura
de software.**

**O jogo
contribuiu para
julgar
informações
acerca de
atributos de
qualidade,
decisões
arquiteturais e
padrões
arquiteturais.**

10. O que você mais gostou no jogo? *

11. O que poderia ser melhorado no jogo? *

12. Gostaria de fazer mais algum comentário? *

13. Quem ganhou o jogo? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

